

LA FONDATION DE LA CITE ARVERNE SOUS L'OPPIDUM DE GONDOLE

Pierre Loiseau

Résumé

L'*oppidum* de Gondole fut fondé par les Arvernes vers 80 av. J.-C. dans la commune du CENDRE (Puy de Dôme) dont le nom primitif est communément restitué **Alexandra*. Le nom gaulois de l'*oppidum* n'est pas connu. Situé au confluent de l'AUZON avec l'Allier, il est fondé sur un axe tendu entre deux sommets des Monts d'Auvergne, le PUY DE SANCY et le PUY SNIDRE. Confirmé par deux autres sites, l'axe traverse symboliquement le territoire entier de la cité. Dans la partie centrale, quatre statues du cavalier à l'anguipède fondent les axes cardinaux du plan terrestre croisés sur le site de l'*oppidum*. Ils participent à un réseau de 9 alignements utilisant 17 sites géosymboliques dont 4 sont communs avec le réseau fondateur de Corent, le premier *oppidum* arverne. AUZON s'interprète comme **alison*, « le bois sacré », SNIDRE comme **Sintobriga*, « la montagne liée » et SANCY comme **Santiacon*, « le domaine de *Santios* », à comprendre comme une divinité du rassemblement. Les autres divinités invoquées dans le réseau fondateur sont *Taranis* et *Lugus*. Le nom originel de l'*oppidum* de Gondole se reconstruit à partir des noms **Alison*, **Santios* et *duiron*, soit **Alissantioduron* > *Lissandrum* > *Alexandra* > *Ausendre* > LE CENDRE.

Mots-clés : *Oppidum*, Gondole, fondation, référent toponymique, topologie, alignement, réseau, géométrie, géosymbole, **Alison*, *Santios*, *Taranis*.

Summary

The founding of the Arvernian city at the time of the *oppidum* of Gondole

The *oppidum* of Gondole was founded by the *Arverni* around 80 BC in the commune of LE CENDRE (Puy de Dôme), whose original name is commonly restored **Alexandra*. The gaulish name of the *oppidum* is not known. The *oppidum* of Gondole, located at the confluence of the AUZON with the Allier, is founded on an axis stretched between to peaks of the Monts d'Auvergne, the PUY DE SANCY and the PUY SNIDRE. Confirmed by two other sites, the axis symbolically crosses the entire territory of the city. In the central part, four statues of the rider defeating the anguipède mark the cardinal axes of the terrestrial plane intersecting at the site of the *oppidum*. They are part of a network of 9 alignments utilizing 17 geo-symbolic sites, four of which are shared with the founding network of Corent, the first Arvernian *oppidum*. AUZON is interpreted as **Alison*, « the sacred grove », SNIDRE as **Sintobriga*, « the linked mountain » and SANCY as **Santiacon*, « the domain of *Santios* », to be understood as a deity of gathering. The other divinities invoked in the founding network are *Taranis* and *Lugus*. The original name of the *oppidum* of Gondole is reconstructed from the names *Alison*, *Santios* and *duiron*, ie **Alissantioduron* > *Lissandrum* > *Alexandra* > *Ausendre* > LE CENDRE.

Key-words : *Oppidum*, Gondole, foundation, referent, toponymy, topology, alignment, network, geometry, geosymbol, **Alison*, *Santios*, *Taranis*.

L'*oppidum* de Gondole (Le Cendre, Puy de Dôme) est l'un des trois *oppida* arvernes groupés à 7 ou 8 km les uns des autres au centre du bassin clermontois¹ (Clermont-Ferrand, Puy de Dôme). On ne sait pas précisément quel rôle intermédiaire et transitoire l'*oppidum* de Gondole a pu jouer dans le déplacement successif des centres de pouvoir de l'*oppidum* de Corent à la capitale gallo-romaine *Augustonemetum*. Seule une partie de l'*oppidum* de Gondole a été fouillée *extra muros*, suite à la découverte spectaculaire de sépultures multiples d'hommes et de chevaux à proximité de la fortification², et datée de la fin de la période de l'indépendance gauloise. L'*oppidum* de Gondole est localisé à la confluence de l'Auzon avec l'Allier. Un rempart à talus massif de type Fécamp de 600 m de long délimite un espace intérieur de 28 hectares. Le fossé qui précède le rempart, d'une profondeur de 7 mètres est daté de la Tène D2b au début de la période augustéenne³. Le volume de matériaux déplacé (126.000 m³)⁴ représente un investissement en travail considérable par comparaison avec d'autres *oppida*. La ville déborde le site fortifié et s'étend sur 70 ha, une surface équivalente à celle des *oppida* de Corent et de Gergovie.

Le nom sous lequel l'*oppidum* de Gondole est connu provient de celui d'un *castrum* plus récent constitué dans son enceinte⁵. En effet, le rempart fut réactivé à la période médiévale lors de l'installation du château de Gondole⁶. Dès 927, au Broc (Puy de Dôme) un « *clausum quod dicitur Gondolo* » est attesté, où « *Gondolo* ne peut être un nom de personne »⁷. *Gundolenus* fut celui d'un sénateur arverne, père de *Praejectus* (625-676), évêque de Clermont. Sans autre preuve, la ressemblance avec le nom de l'*oppidum* a fait penser que *Gundolenus* aurait pu être

ainsi nommé pour avoir possédé le domaine de Gondole⁸ ou parce qu'il était « seigneur de Gondole »⁹. Cela paraît peu vraisemblable car *Gundolenus* est un nom d'origine francique¹⁰, fréquent en Austrasie, à laquelle l'Auvergne fut rattachée sous les mérovingiens. En revanche, le nom commun de « gondole » est attesté comme nom de lieu pour désigner une rigole entre les champs, ou une dépression artificielle destinée à l'assainissement des terres¹¹ et il existe en auvergnat un nom *gandola*, « caniveau, rigole, cassis »¹². L'*oppidum* semble devoir son nom actuel à son vaste fossé défensif.

Les noms gaulois de nombreux *oppida* de la Gaule indépendante restent ignorés. Ainsi, chez les voisins septentrionaux des Arvernes, le nom gaulois de l'*oppidum* des Ambivarètes, dûment attesté par l'archéologie¹³, n'est pas connu. Son nom actuel de VIERMEUX (Allier) pourrait désigner la ville d'une autre façon puisqu'il semble dériver du latin *Vetulus Murus*. De même, la qualification latine de *Murus Cinctus*, a causé la perte du nom gaulois de l'*oppidum* cadurque de MURCENS (Lot) ; l'existence de l'*oppidum* lemovice de Villejoubert n'est plus que rappelée dans le nom de la commune de SAINT DENIS-DES-MURS ; à Aubenas, le nom de JASTRES, issu du latin *Castrum* a remplacé le nom gaulois de l'*oppidum* des Helviens¹⁴, connu aujourd'hui dans cette commune sous l'appellation de CAMP DE CESAR. A Angers, les noms gallo-romain successifs de *Juliomagus* et *Andecavi* ont fait disparaître le premier nom gaulois de la capitale des Andécaves. Quant à Orléans, ville fondée sur la Loire par les Carnutes¹⁵, c'est seulement à César que nous devons de connaître son nom originel de *Cenabum* car elle le perdit pour prendre celui de la famille romaine des *Aureliani*. Concernant

¹ Deberge et al., 2009.

² Cabezuolo et al., 2007 ; Foucras et al., 2019.

³ Id., p 50.

⁴ Calculé d'après Deberge : fossé de 30 m de large, de 7 m de profondeur et de 600 m de longueur, sans compter le surcreusement de 4 m de large et 2 m de profondeur.

⁵ Boudet, 1908, p 290.

⁶ Deberge et al., 2009.

⁷ Billy, 1996, p 164.

⁸ Boudet, 1908.

⁹ En 620 (Pasquito, 1978).

¹⁰ *Gund-* possède le sens de combat, bataille (Engel et Serrure, 1891, p 106 et 108) ou de guerrier.

¹¹ Toulouse, Gers, Var. : *gandolo*, *goundolo* (Pégorier, 2006).

¹² Reichel, 2005, p 432.

¹³ Lallemand, 2007.

¹⁴ Massot, 1997, p 104

¹⁵ Delamarre, 2014, *Cenabum*, l'omphalos, p 42-45.

Gondole, il est à craindre que le nom gaulois de l'*oppidum* se soit perdu par une substitution tardive restée longtemps motivée. César ne nous a pas livré le nom gaulois de Gondole quoiqu'il ait construit son camp à quelques kilomètres de là lors du siège de Gergovie. A partir d'une étude approfondie du contexte toponymique local et régional, le présent article s'attache à la représentation territoriale que les Arvernes auraient pu se faire de la fondation de l'*oppidum*, et s'efforce de rechercher son nom gaulois.

L'Auzon

Les Arvernes choisirent de placer l'*oppidum* de Gondole au confluent de l'Auzon avec l'Allier, de la même façon que, deux générations plus tôt, ils avaient localisé leur premier *oppidum* de Corent au confluent de la Monne avec l'Allier¹⁶. La rivière Monne ainsi que trois sommets emblématiques du territoire arverne, à savoir le Puy de Sancy, point culminant des Monts Dore, le Puy de Dôme, point culminant de la chaîne des Dômes, et Pierre sur Haute, point culminant du massif du Forez, jouèrent un rôle important dans le choix de la localisation géographique des chefs de *pagi*¹⁷. Les Arvernes durent ressentir la même nécessité d'associer les éléments naturels à la fondation de leur *oppidum* de Gondole. Une première légitimation géosymbolique fut sans doute de le placer au confluent de la rivière Auzon qui prend sa source à BEAUNE (Saint - Genès - Champanelle, Puy de Dôme), *Belne* (XIV^e s.), **Belina*, « les domaines de *Belinos* »¹⁸. Pour les Arvernes, l'Auzon qui baignait les pieds de leur *oppidum* de Gondole en assurait la défense, participait à son prestige, voire le consacrait religieusement.

De nombreuses hydronymes de Gaule portent la racine *Alis-*. Certains contextes les associent à des sanctuaires et à des *oppida*. Chez les Volques

Arécomiques, à Allègre les Fumades (Gard), la rivière AUZONNET devient l'AUZON à partir de la petite ville éponyme, *Alsonum* (1345), puis reçoit un affluent appelé ALAUZENNE. A 500 m de ce confluent, le village d'ARLENDE¹⁹, recèle un site archéologique de 2 ha organisé autour d'une source vaclusienne, et tire son nom du gaulois **Arenemetum*, « devant le sanctuaire ». En amont sur l'Alauzène, le site archéologique des Fumades, lié à celui d'Arlende, est une agglomération gallo-romaine développée autour d'un sanctuaire des eaux qui comprend source, piscine, lieu cultuel et nécropole. Toutes ces eaux dont le nom se décline sur la racine *Alis-* se sont donc trouvées ici en rapport explicite avec un sanctuaire, puis avec un bourg thermal gallo-romain. Dans l'Aube, *Alis-anos* est l'étymon de l'Hozain ou Auzain²⁰. Par ailleurs, *Alis-anos* est attesté comme théonyme en Côte d'Or à Couchey²¹, ville connue pour ses eaux minérales, et à Visignot²², mais aussi à Aix en Provence²³. On a même pu en faire le dieu tutélaire de l'*oppidum* mandubien d'ALESIA²⁴, *Alisiia* (Ier siècle), sur le MONT AUXOIS *in pago Alisiense* (590)²⁵. En outre, l'*oppidum* d'*Alesia* s'élève entre les vallées de L'OZERAIN et de L'OZE, *Auza* (754), *Osa* (1145), *Ose* (1247), *Osain* (1304), dont le nom vient d'**Alisa*²⁶.

La racine *alis-* a été sujette à des controverses séculaires entre linguistes et toponymistes, qui portèrent sa signification de celle de rocher ou falaise pour les uns²⁷, à celle d'eaux pour les seconds, ou d'arbres pour les troisièmes²⁸. Selon ces derniers, « *Alis-ano* est le surnom d'un dieu celtique que nous traduisons dieu des Saules »²⁹, ou bien son nom serait à rapprocher du nom gaulois de l'alisier³⁰,

¹⁶ Loiseau, 2026

¹⁷ Loiseau, 2024.

¹⁸ Billy, 2011, p 57 ; Delamarre, 2012, p 74.

¹⁹ Lacroix, 2007, p 201-211.

²⁰ Holder, 1962, p 566.

²¹ CIL XIII 5468. Avec le suffixe d'appartenance -*anos*, *Alis-anos* est « celui de l'*alis-* ».

²² CIL XIII 2843.

²³ CIL XII 665.

²⁴ Neumann, 1881, p 80 ; Poitrenaud, 2013, p 13-15 : « Quelle que soit la signification exacte du nom, *Alisanos* ne peut être que le dieu d'*Alesia* ».

²⁵ Billy, 2011, p 93.

²⁶ Lebel, 1933, p 410.

²⁷ Billy, 2011, p 59 ; Delamarre, 2019, p 47-48.

²⁸ Lacroix, 2007, p 37-38.

²⁹ Feller, 1933, p 65-66.

³⁰ Delamarre, 2003, p 39 ; Savignac, 2004, p 39.

voire de l'aulne³¹. Deux exemples toponymiques rapprochent **Alis-anos* et **Alis-onos* avec **Vernos*, le nom gaulois de l'aulne. A Quinssaine (Allier), le ruisseau d'AUZANNE, **Alis-ana*, devient en aval la Vernoële, prenant apparemment le nom d'un lieu appelé **Uernoialo*, « la clairière des aulnes », ce qui paraît induire qu'**alis-* aurait un rapport avec l'aulne. Dans l'Aude, ALZONNE, *Elesiodulum* (Ier siècle av. J.-C.), *Alsona* (898), dont le nom était primitivement composé avec *dunum*, était vraisemblablement située au bord d'une rivière **Alis-ona*³². Il se restituerait donc en gaulois **Alisonadunon*. Le nom actuel de la rivière, la VERNASSONNE assimile une nouvelle fois **alis-* à *vernos*. Le radical **alis-* porterait-il pour autant un deuxième nom gaulois pour *vernos*, l'aulne, resté dans le français vergne ou verne ? Pour préciser ce que pouvait désigner **alis-*, une aide est apportée par cette inscription en gaulois autour d'un col de vase en poterie noire du IV^e siècle trouvé à Séraucourt (Bourges), vraisemblablement dans une tombe selon les archéologues : BVSCILLA SOSIO LEGASIT IN ALIXIE MAGALV : « *Buscilla* a offert ceci à *Magalos*, dans l'*alixion*³³ ». En effet, *Alixion/Alission* pourrait être non pas le nom d'une ville, mais le nom commun d'un lieu de la banlieue de Bourges, propre à la consécration d'une dédicace, possiblement mortuaire en vertu de la proximité d'une nécropole. En grec, *alsos* est le nom du bois sacré³⁴. Nous faisons cette proposition qu'*alixion*, alias *alission*, désigna en gaulois un bois sacré, possiblement composé d'aulnes.

L'aulnaie est une formation végétale des ripisylves dument répertoriée et décrite en phytosociologie sous le nom scientifique latin d'*Alnetum*. Elle est par ailleurs exemplaire par la capacité de cet arbre à relier les eaux à la cime des cieux, permettant ainsi le passage entre les mondes, une propriété symbolique qui le

fit entrer dans la composition du bois sacré des Salvens³⁵. Cette hypothèse aurait de plus le mérite de rendre compte de l'association du toponyme AUZON avec un *Nemetum*, aussi patente à ARLENDE, ville sacrée des Volques Arécomiques de *Nemausus*, que plausible chez les Arvernes à Gondole, qui représentait peut-être avec Corent leur « ville mère » de *Nemossos*³⁶. L'*oppidum* de Gondole étant voué à l'Auzon, il est vraisemblable qu'un bois sacré ait été réservé au bord de la rivière, près de la ville. Comme *Vernos* est le nom gaulois de l'aulne, **Alis-o-* et **Alis-io-*³⁷ paraissent être deux formes synonymes pour nommer un bois sacré de ripisylve composé en particulier d'aulnes. La première forme **Alis-o-* paraît dans le nom de la rivière AUZON de Gondole sous la variante **Alis-o-no*, et dans le nom de la rivière ALZONNE sous la variante **Alis-ona*. La deuxième forme **Alis-io-* alias **Alix-i-o-* paraît dans *Alisiia*, Alise Saint Reine, et au locatif dans le nom commun « *in alixie* ». **Alison/Alixion*, « bois sacré », serait donc un nom de même déclinaison que *nemeton*³⁸ employé dans le sens commun ou attribué en nom propre à certaines aulnaies, puis à la rivière qui les bordaient.

Alignement de Gondole entre deux sommets

De la même façon que les sommets emblématiques de l'Auvergne participèrent à la fondation géosymbolique des chefs de *pagi* arvernes³⁹, deux sommets de l'Auvergne participèrent à la fondation de l'*oppidum* de Gondole : le Puy de Sancy et le Puy Snidre. En effet, une ligne tirée du sommet du Puy de Sancy, point culminant des Monts Dore, jusqu'au sommet du Puy Snidre, deuxième point culminant des Bois Noirs dans la Montagne Bourbonnaise, passe curieusement à l'intérieur de l'*oppidum* (Fig. 1 et 2). Nous proposons maintenant de montrer qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence fortuite.

³¹ Holder, 1962, p 566 ; Lacroix, 2007. Espagnol *alisos*, « aulne ».

³² Billy, 2011, p. 64.

³³ *Alixie* étant un locatif d'*Alixion* (Lambert, 1994, p 52 et 137).

³⁴ En Arcadie, le Mont *Alesion* abritait un bois sacré à *Demeter*.

³⁵ « Les ormes tombent, l'yeuse..., l'arbre de Dodone aussi et l'aulne ami des eaux » (Lucain,

Pharsale livre V, dans sa narration de l'abattage du bois sacré des Saliens par César).

³⁶ « *Metropolis* » (Strabon, Livre IV, II, 3).

³⁷ Une autre graphie étant *Alissios*. La forme **Alisos* n'existe pas dans Delamarre, 2019, p 47-48.

³⁸ Pixeron, 2015, p 22 ; Gastal, 2013, p. 79.

Nominatif *Nemeto(n)*, accusatif *Nemetum*, locatif *Nemete*.

³⁹ Loiseau, 2024.

Fig. 1- Alignements de sites sur le Puy Snidre

Frontières de cité et de *pagi* de l'indépendance gauloise. Etoile : *oppidum* de Gondole ; N : toponyme Niofan. Statue de Jupiter à l'anguipède (losanges) : CAs, Saignes (infographie P. Loiseau).

En plaçant le point relatif à Gondole au premier tiers depuis la pointe de l'*oppidum*, un test statistique de corrélation linéaire montre une excellente qualité de l'alignement des trois points ($p = 0.002$). La probabilité combinatoire que l'alignement se produise par hasard avec cette qualité est $P = 0.0016^{40}$. Les lois

⁴⁰ Explication détaillée des calculs de p et de P en annexe.

⁴¹ Billy et Loiseau, 2012. La forme ancienne *Milmanio* dérive plus exactement du gaulois **Menimanius*, « prier », montrant que les trois puy ou pointements appelés MARMAND/T furent instaurés symboliquement comme priers aux angles du triangle des *oppida*, en leur mémoire.

statistiques et probabilistes veulent donc que l'alignement de l'*oppidum* entre ces deux montagnes soit intentionnel. Qui plus est, la même ligne porte le toponyme NIOFAN (Cournols), **Novio fanum*, signifiant « nouveau temple », et la probabilité que cet alignement de 4 sites soit le fruit du hasard est encore plus faible ($P < 0.0012$). Il s'agit donc bien d'un artefact aussi digne d'examen que n'importe quel vestige archéologique. Avant de passer à Gondole, la ligne du Puy de Sancy au Puy Snidre passe entre les *oppida* de Corent et de Gergovie, à environ 4 km de leur sanctuaire respectif, traversant ainsi le triangle formé par la triade des *oppida* centraux de l'indépendance arverne. Cette triade fut érigé en site mémoriel par l'instauration au pied de chacun d'un toponyme MARMAND/T, du gaulois *Menman*, « pensée »⁴¹ (Fig. 2). A une échelle large, la ligne qui atteint au Nord-Est la frontière des Ambivarètes au Puy Snidre se poursuit au Sud-Ouest jusqu'à la frontière des Lemovices à Saignes (Ydes, Cantal) en un site qui fut marqué religieusement dans l'antiquité par l'érection d'une statue du cavalier à l'Anguipède (CAs, Fig. 1) et l'alignement de ces 4 sites est toujours aussi incontestablement intentionnel ($P < 0.004$).

Le Puy de Sancy (1885 m) partage les eaux entre les bassins de la Dordogne et de la Loire. Dans le bassin de la Loire, il participe à la ligne de crête passant par le Puy de Monne et le Puy de Dôme, qui sépare les bassins de la Sioule et de l'Allier, et qui servait de frontière naturelle entre les *pagi* arvernes de Riom à l'Ouest et de Tallende à l'Est⁴². Le toponyme PUY DE SANCY est antérieur à son ancien nom de PUY DE LA CROIX⁴³. Une attraction commune de *Sanc-* par *Sanct-*⁴⁴ a valu la proposition étymologique que Sancy venait de **Saint Sixte*. Elle est à rejeter. Le toponyme SANCY qui existe ailleurs en

⁴² Loiseau, 2026.

⁴³ Ramond, 1811, p 137.

⁴⁴ Latin *Sancio*, *sanxi*, *sanctum*, consacrer. De même, à Saint Igny de Roche (Saône et Loire), *Sanctae Mariae Santiniaci vel Centigniacy ecclesia* (Xème siècle), Saint Igny remotive un nom de localité sur le radical *Sant-* (Valabrègue, 2018).

France⁴⁵ signifie « le domaine de *Santios* ». X. Delamarre a répertorié les noms propres gaulois *Santius*, *Santia*, *Santianus*, *Santinus*, *Santis*, *Santonius*, *Santonos*⁴⁶ et une localité **Santiu*, « domaine de *Santios* » construite sur un théonyme⁴⁷. De fait, *Santius* est attesté comme théonyme par le *Deo Santio* de Miltenberg sur le Main⁴⁸, dans une dédicace faite par un soldat gaulois. Ce légionnaire aurait d'ailleurs pu être un Arverne sachant qu'une autre divinité invoquée dans le même lieu était le *Mercurius Arvernorum*⁴⁹. Plusieurs auteurs rapprochent l'ethnique *Santonos* du gaulois *Sentu*, chemin⁵⁰. X. Delamarre distingue deux thèmes nominaux *Santo-* et *Sent(u)-*, signifiant tous les deux « chemin »⁵¹. Au thème nominal *Santo-*, il hésite cependant entre le degré zéro de la racine **sentu*, chemin, et une racine **smH-to-*, « simple, seul, unique »⁵². Il distingue en effet un autre thème nominal *sam-*, *sam(o)*, *san-*, « un, unique, seul, même » sur la racine **sem*⁵³ et il avait depuis longtemps évoqué cette racine indoeuropéenne **sm-ti*, *sm-to*, « unique »⁵⁴ pour expliquer les noms d'homme en *Sant-*. Pour la signification de *Santios*, réservons pour l'instant de trancher entre « le Chemineur » et « l'unique ».

Le Puy Snidre (1232 m) et son voisin distant de 2.5 km, le Puy de Montoncel (1287 m), sont les deux points culminants des Bois Noirs situés sur la ligne de partage des eaux entre les bassins de l'Allier et de la Loire. C'est entre ces deux sommets que prend naissance la rivière Besbre, **Bebra*⁵⁵, emblématique du territoire des Ambivarètes, clients des Eduens selon César, et voisins septentrionaux des Arvernes. Les deux sommets jalonnent la limite entre les départements du Puy de Dôme et de l'Allier, calquée sur l'ancienne frontière

entre les deux cités gauloises. Leur rôle antique de sommets frontaliers est confirmé par leur nom gaulois : le nom du MONTONCEL se restitue **Mons Uxellus*, un composé gallo-latin du gaulois **Uxello*,

Fig. 2- Alignement Puy de Sancy - Puy Snidre : agrandissement au niveau des oppida

Etoiles : sanctuaires d'*oppidum*. Carrés noirs : toponymes MARMAND/T. Ligne continue : droite tirée du sommet du Puy de Sancy au sommet du Puy Snidre (55°). Ligne pointillée tirée entre les sanctuaires de Corent et de Gergovie (141°). 1 : site de sépultures multiples à hommes et chevaux des Piots ; 2 : site portuaire abandonné à la fondation de Gondole (Infographie P. Loiseau).

« élevé », terme qui peut porter, ici comme ailleurs, l'indication de frontière⁵⁶. L'étymologie de Puy SNIDRE n'est pas connue. L'hypothèse que SNIDRE soit issu du latin *sinistrum* pour désigner le « Puy à gauche » est à rejeter. En tant que montagne, le PUY SNIDRE pourrait tirer une partie de son nom du gaulois *Briga*, à l'origine de la finale -RE, comme dans

⁴⁵ SANCY (Saint Frenchy, Nièvre), *Sanceyum* (1213), *Sanciaco* (1327, **Santiacon*) ; SANSAC (Côte d'Or), *Sanciaco* (923).

⁴⁶ Delamarre, 2007, p 231.

⁴⁷ *Oppidum San(c)tionem*, **Santiu*, aujourd'hui Seckingen en Bade, « toponyme fait sur un théonyme avec thème en nasale à l'animé » (Delamarre, 2012, p 229).

⁴⁸ CIL XIII 6607.

⁴⁹ CIL XIII 6603. Poux et al., 2015, p 626.

⁵⁰ Lacroix, 2003, p 22.

⁵¹ Delamarre, 2023, *Santo-* (p 242-243) et *Sent(u)-* (p 271-272),

⁵² Pokorny IEW, 1950, p 902 : allemand *mit* (avec), samt, *zusammen* (ensemble), latin *Simitu* (en même temps, bientôt) < **Sem-eitus*, (l'aller ensemble), Irl. *Emith* < *Sam-iti* (de même, comme).

⁵³ Delamarre, 2023, p 237-238

⁵⁴ Delamarre, 2007, p 231.

⁵⁵ Par analogie avec la Bièvre, **Bebra*, du gaulois *Bebros*, « castor » (Delamarre 2003, p 69).

⁵⁶ Lacroix, 2013, p 345.

VOLLORE (Puy de Dôme), **Uolobriga* et dans UZORE (Loire), **Icciobriga*⁵⁷. Le radical qui précède *-briga* est plus difficile à identifier. Une hypothèse serait un composé sur *Seno-*, « vieux, vénérable », analogue aux noms d'hommes gaulois *Senetius*, *Seniodius*, vieil irlandais *Sanata*, « immortel ». A ce titre, le PUY SNIDRE évoquerait l'aristocratie arverne qui, à l'époque de la fondation de Gondole prenait le pouvoir sur la royauté fondatrice de Corent. Une hypothèse préférable fait appel à un radical **Sint-*, « dérivé de la racine préindoeuropéenne **shei*/**shoi*⁵⁸ », et qui signifie « lier » aux sens propre comme figuré, voire dans un sens magique. Ici, le radical *Si-* serait muni du suffixe participial médio-passif *-nto-*, pour donner **Sinto-*, « qui est lié ». Ce radical *Sint-* est bien attesté dans les anthroponymes simples *Sintia*, *Sintillus*, *Sintius*, *Sinto*, *Sintus*, *Sintanius*, et dans les noms composés *Co-sintus*, pour **Con-sintus*, « lié ensemble », et *Sinto-talus*, « front lié »⁵⁹. Dans notre cas, cette interprétation semble préférable à celle d'un nom gaulois *Sintu*, dérivé de *sentu*, « chemin », *sentu*⁶⁰. Une hypothèse pour l'étymologie de SNIDRE serait donc le nom composé **Sintobriga* à travers la métathèse **Sintobriga* > **Snitobriga* > SNIDRE-, qui signifierait « la montagne liée » plutôt que la « montagne du chemin ».

Sur la même piste sémantique que **Sinto-* on aurait pu penser à une formation nominale agentive formant un épithète à valeur théonymique⁶¹ **Sin-atis* à partir du nom commun gaulois *Sino*, « lien, chaîne, collier », dont Xavier Delamarre évoque la possibilité d'un sens religieux et la présence dans le nom de « dieux lieurs ». Ainsi, l'inscription de Seggau⁶² énumère un terme *Sinati*, restituable au nominatif *Sinatis*⁶³, qui représente une épiclese de Mars. La signification serait celle de dieu

lieur⁶⁴, possesseur d'un collier, ou pourvoyeur de chaînes⁶⁵. *Sinatos*, « le lieur » fut aussi le nom d'un tétrarque dont le successeur, *Sinorix*, « le roi du lien », roi de Galatie, fonda la ville forte de *Sinorigia*, « les domaines de *Sinorix* ». Ces amis des Romains imposaient visiblement leur dynastie fondatrice par leur nom de « lieur » et de « roi du lien »⁶⁶. Cependant, concernant l'étymologie de SNIDRE, l'acception **Sinatobriga*, « la montagne du (dieu) lieur » nous paraît moins bien convenir que la précédente **Sintobriga*, « la montagne liée ».

Analyse sémantique de l'alignement

L'alignement des trois sites naturels, deux montagnes et un confluent, relevant de la géographie banale, son intentionnalité tient au fait qu'il s'agit de l'un des trois *oppida* centraux, du principal des 4 sommets de la cité, et d'un site dont le nom est bâti sur l'idée de liaison. L'intentionnalité de l'alignement trouve donc en particulier son explication dans le nom donné par les Arvernes au Puy Snidre. L'étymologique de Snidre sur l'idée du lien converge sur le plan sémantique avec l'intention de fonder l'*oppidum* de Gondole sur la ligne tirée depuis le Puy de Sancy. En effet, de même qu'en français, le nom du lien, issu du latin *ligare*, laisse concevoir la ligne comme ce qui attache deux points⁶⁷, en gaulois, **Sinto* signifierait ici que le Puy Snidre est « lié » au Puy de Sancy et à l'*oppidum*. Et si les Arvernes privilégiaient ainsi le Puy de Sancy, c'est sans doute parce qu'il était le plus haut sommet de leur cité et même de toute la Gaule chevelue, ce qui serait cohérent avec sa divinisation par *Santios* dans le sens d'« unique ». En revanche, le Puy Snidre ne fut pas nécessairement divinisé. Finalement, la meilleure interprétation de SANCY par **Santios* semble être « l'Unique, le Rassembleur »

⁵⁷ Delamarre, 2003.

⁵⁸ Pokorny **sei* IEW, p 891 ; Delamarre, 2003, p 275 ; 2023 p 271.

⁵⁹ Delamarre, 2007, p 232.

⁶⁰ Delamarre, 2023, p 242-243. C'est au contraire *sentu*, le nom du chemin, qui dériverait du médio-passif *sintu* pour désigner étymologiquement ce qui est lié (aux deux bouts) et non pas ce qui relie activement deux étapes.

⁶¹ Comme dans *Mars Randos-atis* et *Deo Mercurio Dumi-ati* (Arvernes) (Lambert, 2012, p. 119).

⁶² Sackau, Norique, CIL III 5320 : *Marti Latobio Harmogio Toutati Sinati Mog(et)io C Val V(alerinus) ex voto*, où Mars est qualifié d'épithètes sur *Sino*, le lien et *Touta*, la tribu.

⁶³ Hainzmann, 2011, p 212.

⁶⁴ Savignac, 2004, p 199.

⁶⁵ Delamarre, 2023, p 283

⁶⁶ Coskun, 2013 ; Delamarre, 2023, p 282/3).

⁶⁷ Rey, 2006, p 2017 et 2023.

et celle de SNIDRE par **Sintobriga*, « la montagne liée » ou « la montagne du chemin ».

L'idée de liaison contenue dans **Sinto*- semble procéder plus largement de connexions et de réseaux géographiques qui furent conçus à l'intérieur de la cité arverne, selon une pratique déjà montrée pour la fondation de Corent⁶⁸. De ce point de vue territorial, la ligne du Puy de Sancy à Gondole se poursuit donc au Nord-Est au Puy Snidre à la frontière des Ambivarètes. A seulement 2.5 km, le Montoncel, sommet des Bois Noirs, se trouve à la limite des départements de l'Allier, de la Loire et du Puy de Dôme qui fut la frontière triple des Ambivarètes, des Ségusiaves et des Arvernes. Au Sud-Ouest, l'alignement atteint la frontière des Lemovices à un endroit où les Arvernes élevèrent une statue du cavalier à l'Anguipède. Cet endroit est proche de la frontière triple des Eleutètes, des Lemovices et des Arvernes. En conséquence, le lien signifié par **sinto* exprimerait aussi que l'axe Sancy-Gondole faisait partie d'une « chaîne » (*sino*) tirée entre deux sites de frontières triples qui plaçait le territoire entier de la cité sous la double égide de son plus haut sommet et de l'*oppidum*. Cet ensemble géographique sous la domination du puy de Sancy atteint la dimension symbolique du cercle pointé, l'image qui représente de tradition primordiale le principe du monde⁶⁹ : un centre unique, de nature tant numérique que géométrique, représenté par le point culminant de la cité, domine un espace fermé par les frontières grossièrement circulaires, son territoire (Fig. 1). L'axe fondateur de l'*oppidum* est un diamètre de ce cercle dont les extrémités sont rattachées à deux points singuliers de la circonférence, l'un appelé « la montagne liée », l'autre marqué par une statue allégorique de l'axe cosmique. Le Sancy apparaît bien comme le principe fondateur qui, par glissement sur une ligne imaginaire transversale de la cité, délègue son pouvoir symbolique de centre à l'*oppidum*. Les sites de l'axe marquent aussi les limites internes des *pagi* arvernes

puisqu'il interceptait le *pagus* de Billom entre le Puy Snidre et Gondole, le *pagus* de Tallende entre Gondole et le Puy de Sancy, et le *pagus* de Riom entre le Sancy et la statue du cavalier à l'anguipède de Saignes. De façon pratique et politique, c'est l'*oppidum* de Gondole qui occupe la position dominante dans le territoire arverne. On pourrait même la qualifier d'ombilicale puisqu'elle se trouve à la frontière de trois des *pagi* constitutifs de la cité : au nord le *pagus* de *Ricomagos* « le marché du roi », au Sud le *pagus* de *Talamate*, « le domaine terrestre »⁷⁰, à l'Est le *pagus* de *Biliomagos*, « le marché du pilier » (Fig. 1).

Les quatre statues centrales du cavalier à l'anguipède

La statue dite de « Jupiter cavalier à l'anguipède » figure le roi des dieux soumettant de son cheval cabré un monstre à tête humaine dont la queue d'anguille trahit l'origine aquatique donc souterraine. La scène à l'anguipède rappelle une gigantomachie d'époque celtique⁷¹. Pour la plupart des spécialistes, l'anguipède est l'obstructeur dont la soumission au dieu cavalier signifie la défaite des forces du chaos et la possibilité de la vie⁷². Les hommes ont de tout temps reproduit l'axe du monde dans des œuvres artistiques ou symboliques. La statue du dieu du ciel associé à un monstre chtonien, elle-même dressée sur un fût de colonne élevé vers le ciel fait partie des allégories du ciel et de la terre⁷³ : cette représentation de *Jupiter* dans un symbole de l'axe cosmique puise ses origines dans la tradition celtique. Parmi d'autres représentations plus petites, la statuette trouvée sur l'*oppidum* lingon du Chatelet sur Gourzon (Haute Marne) brandit le foudre romain de son bras droit mais tient de l'autre la roue gauloise, tandis qu'à son épaule un anneau porte neuf essences, sa réserve d'éclairs, selon une représentation symbolique typiquement gauloise⁷⁴. Il s'agit donc bien d'une réminiscence du dieu gaulois du ciel *Taranis* représenté dans une allégorie de l'axe cosmique et utilisée ici au sens propre comme monument, c'est-à-dire

⁶⁸ Loiseau, 2026.

⁶⁹ Guéron, 1962, p 63-65.

⁷⁰ Sur la racine *Tal-*, désignant le plan.

⁷¹ Loicq, 2005.

⁷² Brasseur, 1996, p 90.

⁷³ Gricourt et Hollard, 1991, p. 361.

⁷⁴ Rémy et Buisson, 1992, p 86.

comme repère mémoriel d'une fondation territoriale.

La statue du cavalier à l'anguipède de Saignes n'est pas la seule en Auvergne. On en trouve quatre autres à l'intérieur du territoire arverne à moins de 30 km de l'*oppidum* de Gondole (Fig. 1). A l'examen, il apparaît que ces statues ont été employées comme marqueurs territoriaux lors de la fondation de Gondole. Les statues de Massagètes (Saint Pierre Roche)⁷⁵ et d'Egliseneuve près Billom⁷⁶ sont placées de telle façon que la ligne qui les joint passe par la source et par le confluent de l'Auzon, à la pointe de l'*oppidum* de Gondole (ligne 2). La probabilité que l'alignement soit dû au hasard est $P_2 = 0.063$. En conséquence, l'intention exprimée par cet alignement est que *Taranis* protège la rivière Auzon de sa source à son confluent, site de l'*oppidum* (Fig. 3). Un autre alignement (ligne 3) place encore Gondole entre deux des

Les trois statues de Massagètes, Neschers et Lussat forment un triangle, dont l'un des côtés (ligne 3) passe par Gondole. Le côté de Lussat à Massagètes passe par le sommet du Puy de Dôme et se poursuit jusqu'au sommet du Puy Snidre déjà présent sur l'axe fondateur de Gondole avec une probabilité de fortuité $P_4 = 0.045$ (ligne 4). Le côté de Massagètes à Neschers (ligne 5) passe par NIOFAN, un site déjà présent sur l'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole, avec une probabilité de fortuité $P_5 = 0.0060$. L'ensemble des alignements qui portent les trois côtés du triangle a une probabilité $P = 0.0003$ d'être dû au hasard. S'il n'est pas surprenant que *Taranis* soit associé une deuxième fois au Puy Snidre, un fait nouveau est la participation du Puy de Dôme, site du futur temple de Mercure, au réseau de sites fondateurs de l'*oppidum* de Gondole.

Les 4 lignes précédentes (2 à 5) forment une figure géométrique qui s'étend

Fig. 3- Fondation de Gondole : alignements fondateurs du plan terrestre

Frontières de *pagi*. Etoiles : *oppida*. Losanges, statues du cavalier à l'anguipède : CAM, Massagètes ; CAI, Lussat ; CAE, Egliseneuve près Billom ; CAn, Neschers. Ligne 1 : axe fondateur de Gondole ($P_1 < 0.0036$, 55°). Axes du plan terrestre : ligne 2, 93° , $P_2 = 0.063$; ligne 3, 11° , $P_3 = 0.027$. Ligne 4, $P_4 = 0.045$; ligne 5, $P_5 = 0.0060$ (Infographie P. Loiseau).

mêmes statues érigées l'une à Lussat (Les Martres d'Artière)⁷⁷, l'autre à Neschers⁷⁸, et passe de plus par le sanctuaire de Corent, le premier *oppidum* des Arvernes. Tout aussi improbable ($P_3 = 0.027$), l'alignement exprime cette fois l'intention de légitimer la fondation de l'*oppidum* de Gondole par l'*oppidum* qui lui a préexisté.

sur une longueur de 46 km au centre de la cité (Fig. 4). Résultant d'alignements de sites improbables, il s'agit bien d'une création intentionnelle : l'*oppidum* se trouve entouré de 4 statues que l'on peut voir en plan comme les sommets d'un quadrilatère en forme de deltoïde. Les

⁷⁵ CAG, 386.

⁷⁶ CAG 146 1 ; Fournier, 1962.

⁷⁷ CAG 213 7 ; Fournier, 1962.

⁷⁸ CAG 250 2 ; Fournier, 1962.

diagonales du deltoïde⁷⁹ se coupent sur le site-même de l'*oppidum* de Gondole. Leur probabilité d'être dues au hasard est infime ($P = 0.002$). L'une, de direction Est-Ouest (93°), passe par la source et par le confluent de l'Auzon. L'autre de direction Sud-Nord (11°) passe par le sanctuaire de Corent. L'intention qui ressort clairement de l'implantation des quatre statues du cavalier à l'anguipède n'est pas seulement de placer l'*oppidum* sous le double signe de l'Auzon et du sanctuaire de Corent⁸⁰ : l'ensemble de cette construction géométrique fonde en même temps le plan terrestre de la cité. En effet, un préalable à toute fondation gauloise est de définir l'orientation du territoire⁸¹. Symbolisés dans les diagonales du deltoïde, les axes cardinaux se croisent exactement au confluent de l'Auzon sur l'axe fondateur du Sancy au Puy Snidre. Dans cette construction, l'axe fondateur orienté à 55° représente à 3° près la bissectrice des axes cardinaux ($(93+11) / 2 = 52^\circ$), autre confirmation que le confluent de l'Auzon remplit l'office de centre cardinal de la cité.

Par ailleurs, le périmètre du deltoïde délimite virtuellement une enceinte quadrangulaire dont le caractère sacré ressort de ses bornes dédiées à *Taranis*. Cette enceinte gigantesque contient l'*oppidum* nouvellement fondé, l'ancien *oppidum* de Corent ainsi que Billom et Tallende, les chefs de *pagi* principaux consacrés respectivement à l'axe cosmique, **Bilios*, et à la terre, **Talamos*. L'enceinte, parfaitement centrée dans la cité, possède un sommet dans chacun des quatre *pagi*. Le nom de cette enceinte sacrée n'est pas connu ou pas identifié. Le vaste espace central suburbain opposait l'ordre au désordre et le sacré au profane⁸² et établissait une hiérarchie entre le centre et les côtés du cosmos arverne. Il fait penser à un *nemetum* gigantesque⁸³. Le tracé semble respecter les normes qui

résultent des méthodes habituelles de tracé des sanctuaires palissadés à partir de leur diagonale. En effet, la somme des longueurs des côtés adjacents est la même à 3% près de chaque côté de la grande diagonale⁸⁴.

Fig. 4 : Insertion dans la cité de la figure deltoïde associée à la fondation de l'*oppidum* de Gondole

Territoires des cités à l'époque de l'indépendance gauloise. CA : statues du cavalier à l'anguipède. Ligne 1, $P_1 < 0.0036$; ligne 4, $P_4 = 0.045$ (Infographie P. Loiseau).

Le réseau fondateur de Gondole

La fondation de l'*oppidum* de Gondole utilise les mêmes procédés et symboles que ceux utilisés lors de la fondation de l'*oppidum* de Corent⁸⁵. Les deux fondations procèdent par construction

⁷⁹ Lignes 2 et 3 dans l'Annexe.

⁸⁰ *Mogons*, appelé plus tard *Maro Mocons Victorius* (Loiseau, 2024).

⁸¹ « L'orientation peut être considérée comme un préalable obligatoire sans laquelle rien ne peut commencer. Nous supposons que pour les Celtes anciens l'orientation a eu un rôle essentiel lors de l'appropriation de leurs territoires, liée sans doute à des considérations religieuses » (Hily, 2011, p 142).

⁸² Daviet-Taylor, 2016, p. 4.

⁸³ Ou *vernemeton*, glossé « *fanum ingens* » par Fortunat.

⁸⁴ Poux, 2015. Longueur des côtés du deltoïde : $17.8 + 34.5 = 52.3$ km au nord de la diagonale ; $22.2 + 31.7 = 54.9$ km au sud de la diagonale.

⁸⁵ Loiseau, 2026

d'un réseau d'alignements de sites qui commence par déterminer la position des nouveaux sites à anthropiser à partir de sites géosymboliques naturels qui consistent en sommets et en rivières sur leur cours entier. Un deuxième principe consiste à placer la ville-mère au confluent de la rivière avec l'Allier. Au-delà de l'aspect défensif, le regroupement des eaux aux confluent prenait sans doute aux yeux des Gaulois un aspect symbolique impérieux et favorable aux fondations : ainsi, le sanctuaire fédéral des trois Gaules dédié à *Lugus* fut implanté au confluent de la Saône et du Rhône. Les deux fondations adoptent comme ombilic de la cité ce qui est proprement le confluent d'une rivière dans l'Allier, pour procéder en même temps à la fondation du plan terrestre de la cité. Dans les deux cas, l'orientation cardinale vers l'Ouest est patronnée par la rivière. Dans les deux cas, les axes cardinaux sous-tendent un espace sacré central quadrangulaire de grandes dimensions. A Corent, le nom de la divinité poliade *Mogons* ressort de celui de la rivière fondatrice et de l'alignement du sanctuaire de l'*oppidum* sur un sommet éponyme de la rivière. S'il en allait de même à Gondole, il faudrait que le nom de la divinité poliade ressorte du nom de l'AUZON et d'un sommet aligné, par exemple le Puy de SANCY.

Pour définir les axes cardinaux, les deux fondations font appel à *Taranis*, quoique de manière différente : avec trois sites simplement nommés par *Taranis* pour Corent⁸⁶, et avec 4 sites monumentalisés par une statue du cavalier à l'anguipède (*Taranis*) pour Gondole. Dans la mesure où intervient le travail supplémentaire de construction et d'entretien d'un monument, ce changement perfectionne le procédé. La fondation de l'*oppidum* de Gondole utilisa certainement le principe du marquage de site par un monument dédié à *Taranis*, mais il reste possible que sa nature exacte ait évolué. Le nom de « Jupiter à l'anguipède » donné à ce type de statue est anachronique pour une fondation de

l'indépendance gauloise. Il s'agit à l'évidence de monuments initialement dédiés à *Taranis* qui furent remplacés au même endroit y compris après la conquête⁸⁷. Le style même du monument évolua nécessairement sur une longue période et, à l'origine peut-être ne s'agissait-il même que d'un simple pilier.

Du point de vue de l'ordre de la construction du réseau, le premier alignement du Puy de Sancy au Puy Snidre (55°) peut être qualifié d'axe fondateur de Gondole pour sa capacité à relier la ville au sommet des Monts Dore et aux frontières de la cité (ligne 1). Le deuxième axe fondateur est certainement celui, Est-Ouest, qui va de la source au confluent de la rivière Auzon (ligne 2). Ensemble, ces 4 sites géosymboliques définissent par deux alignements la position de l'*oppidum* en le reliant aux éléments naturels intemporels, le ciel et l'eau. La refondation de la cité et de son plan terrestre exigea de plus la création de 4 nouveaux sites anthropisés par l'érection de statues du cavalier à l'anguipède. La position des 4 statues centrales fut définie comme intersection de 4 alignements (lignes 2 à 5). La cohérence du réseau veut que les 4 sites et alignements aient été conçus d'emblée, et que leur réalisation fut simultanée. Ce réseau créa notamment une intersection supplémentaires de deux alignements qui reçut le nom celto-latin de NIOFAN⁸⁸.

Le réseau de Gondole fut intriqué de plusieurs façons avec le réseau précédent de Corent. La place du cavalier à l'anguipède d'Egliseneuve près Billom fut déterminée au croisement du prolongement de l'axe cardinal Ouest-Est déterminée par le cours de l'Auzon (ligne 2, réseau de Gondole) avec le prolongement qui aligne l'*oppidum* de Corent avec LIAUZON et le PUY DE MONNE⁸⁹ (ligne 6, réseau de Corent). Le cavalier à l'anguipède de Neschers fut installé au croisement du prolongement de l'axe cardinal Nord-Sud joignant les deux *oppida* (ligne 3, réseau de Gondole) et du prolongement de la ligne

⁸⁶ **Taraniacon* > TARRAGNAT (Courpière, Manglieu, Auzelles) (Loiseau, 2024, 2026).

⁸⁷ Jusqu'au II^e siècle ou au début du III^e s ap JC pour ce qui regarde la statue d'Egliseneuve près Billom conservée au musée Bargoin de Clermont-Ferrand.

⁸⁸ Gaulois *nouios*, nouveau (Delamarre, 2003, p 236) ; latin *fanum*, temple. Le nom latin pour nouveau, *novus*, n'a pas de i. Le latin *fanum novum* est l'étymon de FENEU (Maine et Loire).

⁸⁹ Id.

tirée depuis la statue de Massagètes à LIAUZON (ligne 5). Autrement dit, l'emplacement des statues d'Egliseneuve et de Neschers furent déterminés à partir de l'emplacement du site de LIAUZON, géosymbolique de la fondation de Corent (Fig. 5). Dans un troisième aspect, l'*oppidum* de Gondole est directement relié à Liauzon par un alignement improbable avec Tallende, le chef de *pagus* dédié à la terre depuis la fondation de Corent (ligne 7, $P_7 = 0.036$). Ainsi, les deux *oppida* se voient par les lignes 2 et 6 depuis la statue d'Egliseneuve, et par les lignes 6 et 7 depuis LIAUZON. Ce langage géométrique sophistiqué explique néanmoins clairement que la fondation de Gondole procède de la fondation précédente de Corent à travers le site géosymbolique de LIAUZON, **Lugdunon* : comme *Corent*, l'*oppidum* de

éponyme susceptible d'avoir été encore occupé à la fondation de Gondole⁹⁰. L'ancien nom de cette ferme, *Gergovia*, est identique au nom connu par César, signifiant « les domaines de *Gergios* »⁹¹ (Fig. 6). Liauzon ne parraine donc pas seulement les trois statues du cavalier à l'anguipède de Massagètes, Egliseneuve et Neschers mais l'ensemble des 4 statues périphériques : il protège donc l'ensemble du grand espace central fondateur de Gondole. En conséquence, *Lugus* est définitivement désigné géométriquement comme une divinité poliade fondatrice commune aux deux fondations arvernes successives de Corent et de Gondole.

Un dernier alignement de 4 sites (ligne 9) doit être rattaché au réseau fondateur de Gondole. Il relie LIAUZON au

Fig. 5 – Relations linéaire entre l'oppidum de Gondole et l'oppidum de Corent

Talende, **Talamate*, chef de *pagus*. Monne, **Mogontia*. Liauzon, **Lugdunon*. Les lignes 6 et 7 se coupent à Liauzon d'où l'on voit Gondole et Corent. Les lignes continues 2 et 6 déterminent à leur intersection la position de CA_e d'où l'on voit Gondole et Corent ; les lignes pointillées 3 et 5 déterminent la position de CA_n (infographie P. Loiseau).

Gondole est placé sous les auspices de *Lugus* un des plus grands anciens dieux des Gaulois.

LIAUZON parraine aussi la statue du cavalier à l'anguipède de Lussat par un alignement (ligne 8) avec la ferme de GERGOVIE (La Roche Blanche), un site archéologique situé au pied Est du plateau

PUY DE DOME par LE DEVET et la source de l'AUZON, avec une probabilité de fortuité de $P_9 = 0.026$. LE DEVET est un sommet à 900 d'altitude qui domine la source de l'Auzon à BEAUNE (Saint Genès Champanelle). Les formes anciennes *Puy du Duvet*⁹², *Puy de Duvet*, *Puy de Divet*,⁹³ *Puy Duvet*, *Puy Divet*⁹⁴, semblent relever d'un étymon gaulois **Deu-et-e*, basé sur *Deuos*, « dieu »⁹⁵, sur le même modèle que

⁹⁰ Tène B2 à D1 (Darteville et al., 2009, p 303).

⁹¹ *Gergios* est construit sur la racine *Gerg(u)* (Delamarre, 2019, p 359), qui semble représenter le degré plein de *Gargo-*, « féroce. Sauvage, violent » (id., p 351), de la même façon que *Cernu* est le degré plein de *Carno*, corne, au degré zéro. Avec le suffixe adjectival *-ovi-*, le neutre pluriel *Gerg-ovi-a* se traduirait alors par « les domaines de Monsieur Féroce », ou mieux « les choses féroces ».

⁹² Dictionnaire Universel Géographique, Statistique, Historique et Politique de la France, 1804, Vol. 4., p. 267.

⁹³ Bouillet, 1829. Lecoq et Bouillet, 1831, p 70, 122 et 160.

⁹⁴ Lecoq Henri, 1867, p 466. P 466 Puy Divet ou Duvet. Toutes ces formes anciennes semblent exclure un étymon du latin *defensum*.

⁹⁵ *Deuos*, plus anciennement *Deiuos* (Delamarre, 2003, p 142-143). Le même thème d'origine

Nem-et-on, « sanctuaire » est basé sur *Nem-os*⁹⁶. En outre, le sommet du Devet jalonne une limite géographique naturelle reconnaissable comme frontière territoriale au partage des eaux entre le bassin de l'Auzon qui relevait du *pagus* de Tallende, **Talamate* et le bassin de l'Artière qui relevait du *pagus* de Riom, **Ricomagos*. LE DEVET, doit peut-être son appellation de **Deuete*, à cet alignement qui rassemblait déjà le dieu *Lugus* par Liauzon et la divinité du Puy de Dôme surnommée *Dumias*. Il pourrait d'ailleurs s'agir de la même divinité *Lugus*, révérée plus tard comme *Mercurius Dumias*. Cet alignement trois fois divin portait encore la source de la rivière fondatrice de Gondole, l'Auzon, **Alison*, « le bois sacré ».

car d'autres sites et alignements sont à attendre.

Le nom gaulois de l'oppidum de Gondole

Le nom gaulois de l'oppidum de Gondole ayant apparemment disparu de son site, un espoir de le connaître un jour est qu'il se soit conservé ailleurs. Les observations précédentes qui éclairent le contexte géographique de l'oppidum contribuent à la recherche de son nom gaulois. En effet, une solution étymologique se doit de respecter le référent en éclairant la signification du nom par son environnement. Ici, la découverte de l'alignement de sites fondateurs de l'oppidum apporte une signification

Fig. 6 - Alignements de Liauzon sur les sites fondateurs de l'oppidum de Gondole

Etoiles : oppida. Croix : sources. Hexagones : chefs de pagi. CA, statues du cavalier à l'anguipède.
Ligne 5, P = 0.060; ligne 8, P = 0.026; ligne 9, P = 0.109 ; ligne 6, P < 0.011 (infographie P. Loiseau).

Pour conclure, le réseau de Gondole est constitué à ce stade de 17 sites géosymboliques dont 5 sites naturels⁹⁷, 8 nouveaux sites dont 5 monumentalisés par une statue du cavalier à l'anguipède⁹⁸, et 4 sites déjà existants empruntés au réseau fondateur de Corent⁹⁹. Tous ces sites ont été choisis ou créés intentionnellement et leur position est entièrement déterminée (Tab. 1 et 2). Ils sont utilisés dans 9 alignements interconnectés. Néanmoins, cette étude n'est qu'une première ébauche

géométrique susceptible de contraindre la dénomination des sites. Notamment, l'association du Puy Snidre et du Puy de Sancy à la fondation de Gondole pose la question de savoir si l'un d'eux ne conserverait pas dans son nom celui de l'oppidum. S'il n'est pas dans SANCY ou SNIDRE, il pourrait se trouver dans le nom de la ville du CENDRE dont l'église se trouve à 1 km du rempart de l'oppidum (Fig. 2), à la manière du toponyme GERGOVIE situé à 1.3 km du sanctuaire de Gergovie et du toponyme CORENT situé 0.8 km du sanctuaire de Corent. D'autre part,

indoeuropéenne *Dy-eu-* se retrouve dans le nom du dieu latin des enfers *Dispater*, ou *Dis*, réputé selon César comme le plus grand dieu des Gaulois.

⁹⁶ Dérivation de noms neutres sigmatiques (Delamarre, 2003, p. 234 ; Billy, 2011, p 363).

⁹⁷ Puy de Sancy, Puy de Dôme, Puy Snidre, Source et confluent de l'Auzon. Les deux premiers sites sont partagés avec le réseau de Corent.

⁹⁸ Et 3 autres sites : Niofan, Gergovie, Le Devet.

⁹⁹ Puy de Monne, Tallende, Liauzon, Corent.

la ville du Cendre qui partage avec l'*oppidum* d'être arrosée par la rivière Auzon mériterait d'en porter le nom tout comme, dans l'Aude, la ville d'ALZONNE précédemment évoquée portait dans son nom d'**Alisona-dunon* celui de sa rivière bordière.

Les capitales de la Gaule indépendante et romaine ont souvent porté des noms à valeur théonymique. A ce titre, de nombreuses capitales de cités gallo-romaines ont porté le nom d'Auguste¹⁰⁰. Déjà sous l'indépendance, un théonyme se trouve peut-être chez les Arvernes dans le nom de *Nemossos* utilisé par Strabon pour désigner la capitale des Arvernes. Beaucoup d'autres capitales de cités portaient des noms théonymiques¹⁰¹, dont certains issus d'hydronymes comme à Bourges (*Bituriges Cubi*), *Auaricum*, tiré de la divinité *Auara* incarnée dans la rivière YEVRE. Quant à eux, les deux autres *oppida* centraux des Arvernes portent des noms actuels d'origine gauloise, soit Corent, **Corennon*, « hauteur enclose »¹⁰², et Gergovie, *Gergovia*, « les domaines de *Gergios* ». CORENT désigne un puy et un village situés sur le bord d'un plateau qui répond bien à la désignation gauloise d'une hauteur enclose. GERGOVIE désigne initialement un domaine situé au pied du plateau qualifié par César d'« *Urbs* » de *Gergovia*. Dans les deux cas, un nom gaulois est resté sur les bordures de l'*oppidum* et il est à espérer qu'il en soit de même pour celui de Gondole. De fait, l'hypothèse aurait déjà été émise que les origines lointaines du Cendre seraient à rechercher dans cet *oppidum*¹⁰³.

Le bourg DU CENDRE qui existait ici dès 761 s'est appelé *Lissandrum* (XI^{me}

siècle)¹⁰⁴, *in cultura d'Alexandra* (XI^{me} siècle)¹⁰⁵. Puis son nom fut noté *Aussandra*, *Ausendre* (1211), *Al Sandra* (1259), *Alsandra* (1268), *Le Candre* (1418), *Le Sandre*¹⁰⁶. Albert Dauzat propose de restituer **Alexandra (villa)* « qui donne phonétiquement *Aussandra*, compris « au Cendre » par mauvaise coupe »¹⁰⁷. L'hypothèse **Alexandra* est toujours admise comme thèse officielle. Néanmoins, un étymon grec serait en désaccord avec l'hypothèse que Le Cendre cache le nom d'un *oppidum* gaulois. S'agissant d'une ville, la terminaison *-re* fait hypothétiser une finale en *-duron*, le *d* étymologique de CENDRE étant à rattacher au premier membre suite à l'amuïssement complet du *d* de *duron*. Vient alors l'hypothèse d'un nom composé triplement d'**Alison*, **Santios* et *Duron*. La langue gauloise, de nature agglutinante, ayant fourni d'autres noms composés triples de villes¹⁰⁸, le composé **Alis-santio-duron*, « la ville du (dieu) *Santios* de l'*alison* », aboutit à *Lissandrum*, puis *Alexandra* et « *Aussandra*, compris au Cendre ». Ainsi, dans la forme ancienne *Alexandra*, *Al-* viendrait d'*Alison*, le *-x-* viendrait de la combinaison des *s* d'*Alison* et de *Santios*¹⁰⁹, *-and-* viendrait de *Santios* par voisement du *t* en *d*, et *-re* viendrait de *duron* par aphérèse.

Contrairement à **Alexandra*, l'hypothèse **Alissantioduron* relie le toponyme à ses référents : d'une part, **Alison*, un sanctuaire en nature de « bois sacré », est susceptible de border la rivière fondatrice éponyme ; d'autre part, **Santios*, « l'unique », répond à l'alignement sur le Puy de Sancy, *Santiacon*, « le domaine de *Santios* ».

¹⁰⁰ Auch (Ausques), *Augusta* ; Bayeux (Baiocasses), *Augustodurum* ; Autun (Eduens), *Augustodunum* ; Limoges (Lemovices), *Augustoritum*.

¹⁰¹ Vienne (Allobroges) : *Vigenna* ; Nîmes (Volques Arecomiques) : *Nemausus* ; Vaugiron (Arviens), *Uagoritum* : *Uago* ; Avançon (*Avantici*), *Auanton* : *Auenta* ; Briçon (*Brigiani*), *Brigantio* : *Brigantia* ; Chartres (Carnute), *Autricum* : *Autura* ; Le Mans (Cenomans), *Vindinon* : *Uindonos* ; Aleth (Coriosolites), *Aleton* : *Alletios* ; Vieil Evreux (Eburovices), *Gisacum* : *Gisacos* ; Toul (Leuques), *Tullon* : *Tullonios*.

¹⁰² Delamarre, 2012, p 124.

¹⁰³ « Certains auteurs, dont Gabriel Fournier, émettent l'hypothèse que les origines lointaines du Cendre seraient à rechercher dans un dédoublement de Gondole » (Docros, 2007, p 14).

¹⁰⁴ Tardieu, 1896, p. 240.

¹⁰⁵ Charte 413 du cartulaire de Sauxillanges (996-1031), d'après Docros, 2007, p 9-10.

¹⁰⁶ Dauzat et Rostaing, 1963, p 160.

¹⁰⁷ De même, E. Nègre (1998, p 1707) voit « (maison) d'Alexandre », où « *Ale-* a été compris comme a + art. masc. »

¹⁰⁸ Comme *Mandeure* (Doubs), **Epo-manduo-duron*.

¹⁰⁹ Le *s* d'**Alison* passe déjà à *x* dans *Alixion*.

Enfin, l'emploi de *duron*, « ville close »¹¹⁰, convient pour l'*oppidum* de Gondole dont on voit encore la porte interrompre son rempart de terre. La première demeure du dieu *Santios* était la montagne du Puy de Sancy d'où il pouvait éventuellement dominer et consacrer plusieurs sites du territoire arverne. En ville, le dieu *Santios* était vraisemblablement connu sous l'épithète localisante d'**Alissantios*, « le dieu *Santios* de l'*alison* » pour le différencier de celui de la montagne. A peu de distance, à l'Ouest de la porte de l'*oppidum* et en rive droite de l'Auzon, les tombes à inhumation multiples récemment découvertes¹¹¹ ont pu faire partie d'un complexe qui regroupait un bois sacré et une nécropole où des chevaux étaient sacrifiés en offrande¹¹². Pour plusieurs raisons déjà détaillées, le bois sacré de l'Auzon devait être composé d'aulnes. Le nom gaulois de l'aulne étant *vernos*, il ne paraît pas irraisonnable d'évoquer à ce stade le nom des Arvernes, *Are-vernos*, « Devant les Aulnes », puisque c'est toujours le cas de leur *oppidum* de Gondole. Avant même la fondation de l'*oppidum* Corent, c'était déjà l'apanage de leur première ville lâche du III^e s. av JC découverte sur le site archéologique de Gandaillat-AULNAT, du latin **Alnetum*, « aulnaie »¹¹³.

Conclusion

Taranis était déjà présent dans la toponymie associée à la fondation de l'*oppidum* de Corent et des chefs de *pagi* arvernes. Il participe cette fois par des monuments à la fondation de l'*oppidum* de Gondole. Dans les deux cas, il est là pour baliser les axes cardinaux et l'espace sacré intérieur de la cité, exerçant sa fonction de dieu principal de la triade laténienne, comme maître du ciel. *Lugus*, l'autre divinité commune aux deux fondations,

apparaît en revanche comme la principale divinité poliade des Arvernes par la façon dont elle s'insère dans les deux réseaux d'alignements de sites en protection directe de deux *oppida*. Sa relation géographique avec le Puy de Dôme qui apparaît dans la fondation de Corent et de Gondole laisse entendre que *Lugus* était depuis toujours considéré sous le surnom de *Dumias* comme la divinité incarnée dans cette « colline », et qu'il est bien le précurseur du Mercure *Dumias* gallo-romain.

Les deux fondations mettent en scène une troisième divinité, elle aussi poliade. Il s'agit de *Mogons* à Corent et de *Santios* à Gondole. Si le nom de *Santios* est peu connu, c'est qu'il n'est que le surnom d'un dieu plus important, car, la plupart du temps, les druides cachaient le nom de leurs dieux poliades sous des pseudonymes¹¹⁴. En Côte d'Or, le pseudonyme d'*Alisanos*¹¹⁵ évitait de révéler le vrai nom de la divinité tutélaire d'*Alesia* qui fut plus tard dévoilé par son interprétation en Apollon *Moritasgus*¹¹⁶. Dans le réseau de Gondole, la divinité *Santios* est associé aux eaux de l'Auzon dans le nom reconstitué de l'*oppidum* : **Alissantio-duron*, « la ville d'*Alissantios* ». La source de l'Auzon, **Alison*, est placée à Beaune sous les auspices de *Belinos*, l'Apollon gaulois. De la même façon, on a déjà soupçonné en Auvergne la nature apollinienne de la divinité *Mogons*, fondatrice de l'*oppidum* de Corent, associées aux eaux de la Monne, et du *Deo Maro Moconti Victori d'Augustonemetum*¹¹⁷. Aussi, *Santios* et *Alissantios* semblent-ils représenter des avatars de *Mogons*, sous le surnom d'« unique » ou de « rassembleur ».

Le réseau d'alignements de sites fondateurs de Gondole fait plus que

¹¹⁰ Allemand *Tür*, anglais *Dor*.

¹¹¹ Foucras, 2019, Fig. 3, p 34.

¹¹² Foucras (Id, p 172-173 et 202) évoque seulement des divinités chtoniennes et n'établit aucune relation chronologique entre la nécropole et la fondation de Gondole ; les archéologues se prononcent seulement sur la possibilité de pratiques traditionnelles répétées signes d'une grande mobilisation sociale.

¹¹³ Dauzat et Rostaing, 1963.

¹¹⁴ Lambert, 2012, p 115 : « usage courant de la religion gauloise consistant à cacher le vrai nom du

dieu en n'utilisant que des épithètes, généralement localisantes ».

¹¹⁵ Lambert, 2013. *Alisanos*, « dieu d'*Alesia* » pourrait être un nom de guerre, un surnom permettant de ne pas donner le vrai nom du dieu »

¹¹⁶ *Moritasgos*, « le blaireau de Mer », c'est-à-dire le dauphin, connu à Delphes par l'Apollon *Delphinios*.

¹¹⁷ Alphonso *et al.*, 2010. Cléménçon, 2008, p 69 ; 2019, p 29. *Maro Mocons* serait un Apollon victorieux de la maladie.

ressembler à celui qui avait fondé Corent. Il lui emprunte des sites et des lignes, et il s'en recommande, mais on peut dire aussi qu'il perfectionne leur pratique. On a déjà souligné le passage à la monumentalisation des nouveaux sites par la statuaire. Un autre aspect consiste dans l'extension de l'axe fondateur aux frontières de la cité jusqu'à atteindre 115 km. Ainsi, dans la fondation de Gondole, l'idée de l'élargissement aux frontières s'accompagne-t-elle des idées de rassemblement et de lien exprimées dans les noms du Sancy et du Puy Snidre. Ces signes d'une puissance intégratrice croissante de la cité pourraient s'accompagner de son hégémonie sur une partie de la Gaule, et sont précurseurs d'une extension territoriale qui se produira après la conquête.

Le confluent de l'Auzon fut choisi pour fonder l'*oppidum* de Gondole au prix de l'abandon du site portuaire et artisanal primitif du Bay, situé en amont au pied de l'*oppidum* de Corent¹¹⁸. Le caractère impérial de cette refondation résulte probablement du développement du commerce avec les Romains qui finit par affecter les structures socio-économiques de la Gaule. Chez les Arvernes, il entraîna vraisemblablement la crise de régime qui vit la prise de pouvoir par l'aristocratie lors de la condamnation à mort de *Celtillus*, alors principat des Gaules¹¹⁹, qui voulait restaurer la royauté. Ce sacrifice fut nécessairement accompli avec l'assentiment des druides qui furent habilités non seulement à choisir l'emplacement d'un nouveau sanctuaire¹²⁰, mais à réorganiser entièrement la cité dans son territoire et dans sa ville capitale. Le souci de placer le nouvel *oppidum* sous les auspices du Puy de Sancy, point culminant des Monts Dore et de la Gaule, justifia nombre d'observations à longue distance à l'échelle du territoire que pouvaient réaliser les druides, à la fois prêtres, géomètres, astronomes et savants. Par

tabou, ils vouèrent probablement au silence les choix qui avaient présidé à cette fondation et ne laissèrent accessibles au commun que la fréquentation des monuments qu'ils avaient fait construire et les noms dont ils avaient instauré l'usage. Aussi, il ne paraît pas étonnant que les particularités géographiques de l'emplacement de Gondole, redécouvertes ici, aient échappé à la conscience collective depuis 21 siècles.

Par ses aspects synthétiques, la toponymie se révèle capable d'apporter un supplément d'informations ethnographiques originales par rapport aux connaissances fournies séparément par les disciplines considérées comme « dures », de l'archéologie et de la linguistique. Néanmoins c'est bien aussi avec leur aide. A certaines occasions fondatrices pour la cité, les Arvernes ont voulu créer des relations topologiques entre sites en mêlant les pratiques d'ordre architectural à la toponymie. Après les découvertes sur la géographie des chefs de *pagi* arvernes et sur la fondation de Corent, les alignements fondateurs de l'*oppidum* de Gondole constituent un nouveau cas où se révèle de façon concrète la pratique arverne d'une géométrie religieuse à l'échelle du paysage par le moyen du marquage de sites. Les alignements de sites mis à jour dans cet article ne représentent qu'une petite partie d'un vaste réseau perfectionné depuis la fondation de Corent et destiné à s'étoffer encore. D'autres révélations sont à escompter de ce point de vue qui pourraient éclairer cette partie de la protohistoire en Auvergne. La question se pose d'autant plus fortement de l'existence de telles pratiques dans d'autres cités de la Gaule.

Remerciements

A Pierre-Henri Billy, Jean-Pierre Chambon, Yves Michelin.

¹¹⁸ A la fin de LT D1b, soit à la fin du premier état de l'*oppidum* de Corent (Lauransson, 2012, p 134). Le Bay, ancien *vicus*, port sur la rive gauche de l'Allier, et station routière sur une voie qui traversait l'Allier vers Longues et Vic le Comte (Poux M., rapport de fouilles, 2018).

¹¹⁹ *Vercingetorix, Celtilli filius, Arvernus, summae potentiae adulescens, cuius pater principatum Galliae totius obtinuerat* (DBG, VII, 4, 1).

¹²⁰ Brunaux, 2024, p 131. L'indispensable sanctuaire fondateur de l'*oppidum* de Gondole reste à découvrir.

BIBLIOGRAPHIE

- Alfonso Guy, Clément Bernard, Rémy Bernard, 2010. Découverte d'une dédicace au *Numen* impérial et au *Deus Maro Mocons Victor* ou au *deus Maromocoms* à Clermont-Ferrand, Bull. Hist. Sc. Auv., CXI, 786-7, 59-74.
- Billy Pierre-Henri, 1996. Toponymie et archéologie : essai méthodologique sur la Basse Auvergne, Nouvelle Revue d'Onomastique, 27-28, p. 147-168.
- Billy Pierre-Henri, 2011. Dictionnaire des noms de lieux de la France, Errance.
- Billy Pierre-Henri et Loiseau Pierre, 2012. Les toponymes Marmand/t au pied de Coirent, Gondole et Gergovie (Puy de Dôme), Bulletin de l'Association du site de Gergovie, N° 33, 2012, p. 98-114.
- Boudet Marcellin, 1908. Cournon et ses chartes de franchise, Revue d'Auvergne, 289-332.
- Bouillet Jean-Baptiste, 1829. Topographie minéralogique du département du Puy de Dôme, p. 34.
- Brasseur Marcel, 1996. Les Celtes. *Les dieux oubliés*, Terre de Brume.
- Brunaux Jean-Louis, 2024. La cité des druides, Gallimard.
- Cabezuelo Ulysse, Caillat Pierre, Meniel Patrice, 2007. La sépulture multiple de Gondole, in Menessier-Jouannet, Deberge, 2003, Actes du XXVII^e colloque international de l'AFEAF, Clermont-Ferrand, 2003, p 365-384.
- Clément Bernard, 2008. Géographie sacrée de la cité arverne à l'époque romaine : archéologie et toponymie, Bull. Hist. et Sci. de l'Auvergne, Clermont-Ferrand, 59, p 65-75.
- Coskun Altay, 2013. War des Galaterkönig *Deiotaros* ein Städtegründer ? Neue Vorschläge zu einigen kleinasiatischen Toponymen auf *Sin-/Syn-*, *Gephyryra*, 10, p 152-162, 2013.
- Darteville H., Menessier-Jouannet C., Albaret N., 2009. La capitale des Arvernes, une histoire en boucle, 35^e supplément à la RACF, AFEAF 32, Les Gaulois sont dans la ville.
- Dauzat Albert, Rostaing Charles, 1963. Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Guénégaud.
- Daviet-Taylor Françoise, 2016. La notion de sacré : les pouvoirs de la ligne, les pouvoirs de la langue, hal-03218316.
- Deberge Yan, Cabezuelo Uysse, Cabanis Manon, Foucras Sylvain, Garcia Magali, Gruel Katherine, Loughton Matthew, Blondel François, Caillat Pierre, 2009. *L'oppidum arverne de Gondole (Le Cendre, Puy de Dôme). Topographie de l'occupation protohistorique (La Tène D2) et fouille du quartier artisanal : un premier bilan* », *Revue archéologique du Centre de la France*, 48.
- Delamarre Xavier, 2003. Dictionnaire de la langue gauloise, Errance.
- Delamarre Xavier, 2007. Noms de personnes celtiques dans l'épigraphie classique, Errance.
- Delamarre Xavier, 2012. Noms de lieux celtiques de l'Europe ancienne, Errance.
- Delamarre Xavier, 2014. Notes d'onomastique en gauloise, *Etudes celtiques*, 40, 41-52.
- Delamarre Xavier, 2019. Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois, I, Les Cent Chemins.
- Delamarre Xavier, 2023. Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois, II, Les Cent Chemins.
- Docros Alain Michel, 2007. Le Cendre à travers les siècles du XI^e au XX^e siècle, ACVAM, Engel Arthur et Serrure Raymond, 1891. *Traité de numismatique*, Tome I.
- Feller Jules, 1933. La famille du mot « osier », étude étymologique et toponymique », Bull. Com. de Toponymie et Dialectologie, VII, 1933, 23-115.
- Foucras Sylvain, Caillat Pierre, Goudemez Sophie, Nuviala Pauline, Balasse Marie, Cabanis manon, Ferret Carole, 2019. Sépultures de chevaux devant Gergovie, archéozoologie des rituels gaulois, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019.
- Fournier Pierre-François, 1962. Le dieu du cavalier à l'anguipède dans la cité des Arvernes, *Rev. Arch. du Centre*, I, 2, 105-127.
- Gastal Pierre, 2013. Nos racines celtiques, du gaulois au français, Desiris.
- Gricourt Daniel, Hollard Dominique, 1991. *Taranis caelestium deorum maximus*, *Dialogues d'Histoire Ancienne*, 17, 1, 343-400.
- Guénon René, 1962. *Symboles de la science sacrée*, Gallimard.
- Hainzmann Manfred, 2011. *Maromogios* und die Gauvorsteher, 208- 218, in *Forschungen im römischen Heiligtum am Burgstall bei St Margarethen im Lavanttal (Noricum)*, S. Groh,

- H. Sedlmayer eds., Österreichisches Archäologisches Institut Zentraleuropäische Archeologie, Wien, 2011, 208-218.
- Hily G., 2011. Le dieu celtique *Lugus*, le soleil et l'organisation du territoire, in Actes du 7^o colloque international d'anthropologie du monde indo-européen et de mythologie comparée, Louvain la Neuve, 2009.
- Holder Alfred, 1962. Alt Celtischer Sprachschatz, III.
- Lacroix Jacques, 2003. Les noms d'origine gauloise, la Gaule des combats, Errance.
- Lacroix Jacques, 2007. Les noms d'origine gauloise, la Gaule des dieux, Errance.
- Lacroix Jacques, 2013. Les frontières des peuples gaulois, Tome I, Yoran.
- Lallemand David, 2007. L'organisation du peuplement au Nord du Massif Central, le carrefour des cités arverne, biturige et éduenne, in *l'Archéologie de l'Age du Fer en Auvergne*, Actes du 27^o Coll. Int. de l'Association Française pour l'Etude de l'Age du Fer, Clermont-Ferrand, 29 Mai- 1^o Juin 2003, C. Mennessier Jouannet et Y. Deberge (Dir), p. 111-133.
- Lambert Pierre-Yves, 1994. La langue gauloise : description, linguistique, commentaires d'inscriptions choisies.
- Lambert Pierre-Yves, 2012. Le statut du théonyme gaulois, in A. Hofeneder, P. de Bernardo Stempel eds., Théonymie celtique, cultes, *interpretatio*, p. 113-124.
- Lambert Pierre-Yves, 2013. Sur les noms de dieux tirés de toponymes (*Alisanos*, etc.), in *Keltische Götternamen als individuelle Option*, Coord. Wolfgang Spickermann.
- Lauransson Romain, 2012. Le Bay et Le Lot (Les Martres de Veyre, 63), Occupation laténienne, Association Luern.
- Lebel Paul, 1933. Origines de quelques noms de rivières du département de la Côte d'Or », Mémoires de la Commission des antiquités du Département de la Côte d'Or, 3, 396-421.
- Lecoq Henri et Bouillet Jean-Baptiste, 1831. Itinéraire du département du Puy de Dôme.
- Lecoq Henri, 1867. Les époques géologiques de l'Auvergne vol 5, p 466.
- Loicq Jean, 2005. *Jupiter-Taranis* et l'invincibilité impériale sur les colonnes « au géant » du nord-est de la Gaule, in *Vie religieuse en Gaule. Héritage celtique et courants méditerranéens*, Folia Electronica Classica, Louvain-la-Neuve, 11 (en ligne).
- Loiseau Pierre, 2024. Organisation du territoire dans une cité gauloise : pratiques toponymiques et géographiques à la fondation des *pagi* arvernes, Bulletin des Amis des Etudes Celtiques, 87, 2024, 43-61.
- Loiseau Pierre, 2026. La fondation de la cité arverne sous l'*oppidum* de Corent, <http://doi.org/10.5281/zenodo.18862928>
- Massot Georges, 1997. Quelques observations autour de la toponymie de Vallon Pont d'Arc (Ardèche), *Le Monde alpin et rhodanien*, Rev. Rég. d'ethnologie, 99-108.
- Nègre Ernest, 1998. Toponymie générale de la France 1990, tome III.
- Neumann Wilhelm, 1881, Bull. Académie de Neuchatel, Parenté du gaulois et du latin, p. 15-98.
- Pascuito Pierre, 1978. Cournon d'Auvergne de l'antiquité à l'an 2000, de Bussac.
- Pégorier André, 2006. Les noms de lieux en France, glossaire de termes dialectaux, IGN.
- Pixeron Olivier, 2015. Précis de gaulois classique.
- Poitrenaud Gérard, 2013. *Lugus*, dieu aux oiseaux. Notice sur le grand dieu des Celtes.
- Pokorny Jules, 1950. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, A. Franke, Bern.
- Poux M., Beck N., Pranyies A., 2015. Le sanctuaire de Corent. Les acteurs du culte : divinités, maîtres de cérémonie et dévots, in Poux Matthieu et Demierre Matthieu dir., Gallia, 62^o supplément, CNRS ed, 712 p.
- Poux M., 2015. Le sanctuaire de Corent. Le cadre architectural, in Poux Matthieu, Demierre Matthieu, dir., Le sanctuaire de Corent (Puy de Dôme, Auvergne) : vestiges et rituels, 62^o suppl. à Gallia, CNRS ed.
- Ramond de Carbonnières Louis François, 1811. Mémoire sur la formule barométrique de la mécanique céleste, Landriot Clermont-Ferrand
- Reichel Karl Heinz, 2005. Grand dictionnaire général auvergnat, Créer, 2005.
- Rémy Bernard et Buisson André, 1992. Les inscriptions commémorant la chute de la foudre dans les provinces romaine, *Rev. Archéologique de Narbonnaise*, 25, 83-104.
- Rey Alain, 2006. Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert.
- Savignac Jean-Pierre, 2004. Dictionnaire français-gaulois, La Différence.

Tardieu Ambroise, 1896. L'Auvergne (Puy de Dôme) : guide complet illustré.
 Valabrègue Jean-Pierre, 2018. La mémoire des noms de lieux. Toponymes de la région de
 Chaufaillies, <https://brionnais>, 2018.

Annexe 1 : calcul de l'intentionnalité des alignements

Le point pour représenter Gondole a été choisi à l'intérieur de l'*oppidum* (coordonnées Lambert étendu (x = 667,745, y = 2080,580)). Le point choisi comme confluent de l'Auzon est le confluent actuel placé sur la limite communale de Cournon et du Cendre. La qualité de l'alignement de plusieurs points est testée par corrélation linéaire à partir de leurs coordonnées Lambert étendu : r^2 , coefficient de corrélation linéaire ; p, probabilité de se tromper en affirmant l'alignement des points. L'intention d'alignement est déterminée à partir de la probabilité P que l'alignement des noms soit dû au hasard, le seuil d'acceptation étant généralement fixé à 0.05. Si i est le nombre de points d'un type donné dans un alignement, et j le nombre total de points du même type, le nombre de combinaisons de i points parmi j est $C_{ij} = \frac{j!}{i!(j-i)!}$ P est alors calculé comme le produit de p et des C_{ij} relatifs à chaque type de points présent dans l'alignement. Il y a 10 types de points : les *oppida* de l'indépendance (j = 3), les sommets (j = 4), les *fana* (j = 2), l'Auzon (j = 2), les statues du cavalier à l'anguipe (CA) périurbaines (j = 6) et frontalières (j = 3), les toponymes sur **Mogontia* (j = 3) et les toponymes sur *Lugdunum*, *Deuo* et *Sinto* (j = 1).

Ligne 1 : Puy de Sancy – Confluent de l'Auzon - Puy Snidre

Longueur 82 km ; orientation : 55°.

$r^2 = 100$, p = 0.0002. P = $C_{14} * C_{12} * C_{11} * p = 8$ p = 0.0016

Avec le Confluent de l'Auzon remplacé par le point à l'intérieur de l'*oppidum* de Gondole

$r^2 = 100$, p < 0.0001. P = $C_{14} * C_{13} * C_{11} * p = 12$ p < 0.0012

Avec le site de Niofan (Cournols))

$r^2 = 100$, p < 0.0001. P = $C_{14} * C_{13} * C_{12} * p = 24$ p < 0.0024

Avec le CA de Saignes, sans Niofan

Longueur 115 km.

$r^2 = 100$, p < 0.0001. P = $C_{13} * C_{14} * C_{13} * p = 36$ p < 0.0036

Sancy-Puy Snidre : 44.46 km ; Sancy-Saignes : 33.62 km. $4446/3362 = 1.32$ (rapport harmonique de la quarte $4/3 = 1.33$).

Ligne 2 : CA Massagètes – Source de l'Auzon – Gondole – CA Egliseneuve

Longueur 46 km, orientation 93°

$r^2 = 1$, p = 0.0007. P = $C_{26} * C_{12} * C_{13} * p = 90$ p = 0.063

Avec le sanctuaire de Gergovie :

$r^2 = 0.94$, p = 0.0051. P = $C_{26} * C_{12} * C_{23} * p = 90$ p = 0.459

Avec Billom :

$r^2 = 0.91$, p = 0.0124. P = $C_{26} * C_{12} * C_{23} * C_{14} * p = 360$ p = 4.46

Ligne 3 : CA Lussat – Gondole – Sanctuaire de Coirent – CA Neschers

Longueur 27 km ; orientation 11°.

$r^2 = 100$, p = 0.0006. P = $C_{26} * C_{23} * p = 45$ p = 0.027

Ligne 4 : Puy Snidre - CA Lussat – Puy de Dôme – CA de Massagètes

Longueur 71 km ; orientation 71°.

$r^2 = 100$, p = 0.0025. P = $C_{26} * C_{24} * p = 180$ p = 0.045

Ligne 5 : CA Massagètes – Niofan – CA Neschers

Longueur 32 km, orientation 119°

$r^2 = 100$, p = 0.0076. P = $C_{26} * C_{12} * p = 30$ p = 0.228

Avec Liauzon

$r^2 = 1$, p = 0.0001. P = $C_{26} * C_{12} * C_{12} * p = 60$ p = 0.0060

Ligne 6 : Puy de Monne – Liauzon - sanctuaire de Coirent – CA Egliseneuve

Sans CA Egliseneuve

Longueur 28 km, orientation 71 ° proche de l'orientation du sanctuaire de Coirent (68°)

$p = 0.0002$. $P = C13 * C12 * C13 * p = 18$ $p = 0.0036$

Avec CA Egliseneuve

Longueur 45km, orientation 70° .

$r^2 = 100$, $p < 0.0001$. $P = C13 * C12 * C13 * C16 * p = 108$ $p < 0.011$

Ligne 7 : Liauzon – Tallende – Sanctuaire de Covent

Longueur 14 km, orientation 48°

$r^2 = 1$, $p = 0.0015$. $P = C12 * C14 * C13 * p = 24$ $p = 0.036$

Ligne 8 : Liauzon – ferme de Gergovie – CA Lussat

Longueur 25 km, orientation 30°

$r^2 = 0.0091$, $p = C12 * C16 * p = 12$ $p = 0.109$

Ligne 9 : Puy de Dôme - Source de l'Auzon – Le Devet - Liauzun

Longueur 17 km, orientation 152°

$r^2 = 1$, $p = 0.0016$, $P = C14 * C12 * C12 = 16$ $p = 0.026$

Annexe 2 : tableaux

Tableau 1– Probabilité des sites naturels de ne pas être géosymboliques

Nombre de lignes croisées sur les sites. P ligne : probabilité de l'alignement d'être dû au hasard. P site : Probabilité des sites naturels de ne pas être géosymboliques.

Lignes		Sites naturels				
N°	P	Confluent de l'Auzon Gondole	Source de l'Auzon	Puy Snidre	Puy de Sancy	Puy de Dôme
1	0.0024	0.0024		0.0024	0.024	
2	0.063	0.063	0.063			
3	0.027	0.027				
4	0.045			0.045		0.045
5	0.228					
6	0.011					
7	0.082					
8	0.109					
9	0.026		0.026			0.026
Nbre	-	3	2	2	1	2
P site	-	0.000005	0.0016	0.00011	0.024	0.0012

Tableau 2- Détermination de la position des sites anthropiques

Nombre de lignes croisées sur les sites. P ligne : probabilité de l'alignement d'être dû au hasard. P site : probabilité que la position du site soit fortuite.

Lignes		Statues du cavalier à l'anguipède						
N°	P	Egliseneuve	Massagètes	Lussat	Nechers	Liauzon	Niofan	Gergovie
1	0.0024						0.0024	
2	0.063	0.063	0.063					0.063
3	0.027			0.027	0.027			
4	0.045		0.045	0.045				
5	0.228		0.228		0.228	0.228	0.228	
6	0.011	0.011				0.011		
7	0.082					0.082		
8	0.109					0.109		0.109
9	0.026					0.026		
Nbre	-	2	3	2	2	5	2	2
P site	-	0.00069	0.00064	0.012	0.0062	0.0000001	0.00055	0.0069

Tableau 3- Nombre de croisements de 2 lignes aux sites géosymboliques du réseau fondateur de Gondole

Calcul du nombre de croisements de 2 lignes aux sites géosymboliques. Le nombre moyen de croisements de 2 lignes en un site géosymbolique est de 24/12, soit 2 croisements par site.

Stes géosymboliques	N ^{bre} de croisements de lignes aux sites				Total
	1 ligne	2 lignes	3 lignes	5 lignes	
Sites naturels initiaux	1	3	1	0	5
Autres Sites créés	0	5	1	1	7
N ^{bre} total de lignes	1	8	2	1	12
	N ^{bre} de croisements de 2 lignes aux sites				
Sites initiaux	0	3	3	0	6
Autres Sites créés	0	5	3	10	18
N ^{bre} total de crois ^{ts}	0	8	6	10	24